

भारत में लेखन कला की प्राचीनता

Antiquity of the Art of Writing in India

Paper Id : 18797 Submission Date : 09/03/2024 Acceptance Date : 17/03/2024 Publication Date : 25/03/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.11082760

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

अवधनारायण

सह-आचार्य

इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व

विभाग

डॉ० राममनोहर लोहिया अवध

विश्वविद्यालय

अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

भारत में लेखन कला की प्राचीनता के सम्बन्ध में प्राच्य विद्वानों, विदेशी अनुश्रुतियाँ, भारतीय अनुश्रुतियाँ, यवन लेखकों, बौद्ध साहित्य, ब्राह्मण-साहित्य एवं अभिलेखों का आधार बनाया गया है। यूरोपीय विद्वानों ने लिपि की प्राचीनता 1000ई०पू० या उससे पूर्व मानते हैं। भारतीय एवं विदेशी अनुश्रुतियाँ लेखन कला की प्राचीनता को चौथी शताब्दी ई०पू० तक ले जाती हैं। बौद्ध धर्म ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि भारत में ई०पू० की चौथी एवं छठवीं शताब्दी के मध्य काल में लेखन कला से सामान्य जन परिचित था। ब्राह्मण साहित्य उपनिषद्, आरण्यक एवं ब्राह्मण संहिता के समय तक व्याकरण के होने की पुष्टि करता है। भारत में प्राप्त शिलालेखों से लेखन कला की प्राचीनता पाँचवीं शताब्दी तक पहुँच जाती है। लिपि का प्रचलन सिन्धु-घाटी की सभ्यता के समय में ही हो गया था परन्तु अभी तक उस लिपि का अध्ययन सफलता पूर्वक नहीं किया जा सका है। अन्ततः विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों के अवलोकन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में लेखन कला की प्राचीनता चौथी सहस्राब्दी ई०पू० तक माना जा सकता है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Regarding the antiquity of the art of writing in India, the basis of oriental scholars, foreign scholars, Indian scholars, Yavana writers, Buddhist literature, Brahmin literature and inscriptions has been made. European scholars consider the antiquity of the script to be 1000 BC or earlier. Indian and foreign traditions take the antiquity of the art of writing to the fourth century BC. It is known from Buddhist texts that common people in India were familiar with the art of writing between the fourth and sixth centuries BC. Brahmin literature confirms the existence of grammar till the time of Upanishads, Aranyakas and Brahmin Samhita. From the inscriptions found in India, the antiquity of the art of writing reaches up to the fifth century. The script became prevalent during the time of the Indus Valley Civilization, but till now that script has not been studied successfully. Ultimately, on the basis of observation of various types of evidence, it can be said that the antiquity of the art of writing in India can be considered to be till the fourth millennium BC.

मुख्य शब्द

भारत, लेखन कला, प्राचीनता, मानव सभ्यता।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

India, Art of Writing, Antiquity, Human Civilization.

प्रस्तावना

मानव सभ्यता के विकास एवं नई दिशा देने में लेखन कला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लिपि का उद्भव भाषा विकास के बाद हुआ है। जब मानव को अपनी भाषा को संग्रह करने की इच्छा हुई होगी तभी लिपि का उद्भव हुआ होगा। लिपि ही एक ऐसा सार्थक माध्यम है जो हमारी

प्राचीन उपलब्धियों को सुरक्षित रखती है और साथ-ही-साथ भाषा का समय और स्थान की सीमा से आबद्ध नहीं करती है। प्राचीन काल में मानव लेखन कला से अनभिज्ञ था। उस समय समस्त भारतीय वाङ्मय में मौखिक परंपरा में सुरक्षित था। सिंधु घाटी-सभ्यता की खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हुआ यह सिद्ध हुआ कि भारत में लेखन कला की प्राचीनता सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाती है। भारत में लेखन कला की प्राचीनता के सम्बन्ध में प्राच्य विद्याविशालों का मत, भारतीय अनुश्रुतियाँ, विदेशी अनुश्रुतियाँ, यवन लेखकों का साक्ष्य, बौद्ध साहित्य, ब्राह्मण-साहित्य एवं अभिलेखों का उल्लेख क्रमशः अग्निलिखित रूप से किया जा सकता है।

अध्ययन का

उद्देश्य

लेखन कला की उत्पत्ति एवं विभिन्न कालों में इसके विकास का उल्लेख करते हुए तीक्ष्णता से अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र इतिहास के विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं प्राध्यापकों को भारत में लेखन कला की उत्पत्ति एवं प्राचीनता के सम्बन्ध में अवगत कराना है तथा उनके द्वारा भविष्य में किये जाने वाले शोध कार्य में सहयोग भी प्रदान करना है।

साहित्यावलोकन

लेखन कला के प्राचीनता के सम्बन्ध में प्राच्य विद्वान् मैक्समूलर का कहना है कि पाणिनी की अष्टाध्यायी में लेखन कला का साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। [1] पाणिनी का समय ई० पूर्व चौथी शताब्दी माना जाता है। इसमें स्पष्ट होता है कि लेखन कला का प्रारंभ ई० पूर्व 400 के बाद हुआ होगा। ए०सी० बर्नेल [2] का कथन है कि भारतीय ब्राह्मी लिपि फिनिशियन लिपि से निकली है और भारतवर्ष में इसका प्रसार ई० पूर्व 400 या 500 के पहले नहीं हुआ होगा। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता जॉर्ज ब्लर [3] ने ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को सेमेटिक लिपि से माना है। पूर्व के अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप ब्राह्मी लिपि का विस्तार ई० पूर्व 500 या इससे पूर्व हो चुका था और भारत में सेमेटिक अक्षरों के प्रवेश का समय ई० पूर्व 800 के करीब माना जा सकता है। यह निष्कर्ष भारतवर्ष या सेमेटिक देशों में नये शिलालेखों के प्रकाश में आने पर परिवर्तन किया जा सकता है। यदि यह परिवर्तन संभव हुआ तो लेखन कला का प्रवेश काल पूर्वतर प्रमाणित होगा और उसे ई० पूर्व 1000 या इससे भी पूर्व रखना होगा।

मुख्य पाठ

यूरोपीय विद्वानों के विरुद्ध भारतीय अनुश्रुतियाँ भारत में लेखन को प्राचीन बताती हैं। नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति में लिपि की उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई गई है। संस्कृत कवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में लेखन कला सीखने की उपयोगिता पर अपना विचार व्यक्त किया है- 'लिपि के यथावत ग्रहण से मनुष्य उसी प्रकार वाङ्मय के विशाल कोश में प्रवेश करता है जिस प्रकार नदी-मुख से समुद्र। [4] में यूरोपीय विद्वानों के इस कथन के विपरीत कि प्राचीन भारतीय साहित्य लेखन की सहायता के बिना ही मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता था। कालिदास साहित्य के अध्ययन के लिए लिपि ज्ञान को आवश्यक समझते थे। जैन ग्रंथ पण्णवना सूत्र [5] (ई० पूर्व 168) समावायाड. सूत्र [6] (ई० पूर्व 300) तथा बौद्ध ग्रन्थ ललित विस्तार [7] भी ब्राह्मण साहित्य की भाँति भारत में लेखन कला को अति प्राचीन बताते हैं। देश-काल की परम्परा भी भारत में लेखन कला की प्राचीनता के विषय में इन साहित्यिक अनुश्रुतियों की पुष्टि करती है। वादामी से प्राप्त एक मूर्ति (580 ई०) में ब्रह्मा अपने चारों हाथों में से एक में तालपत्रों की पुस्तक लिए हुए हैं [8] साथ ही सरस्वती की कल्पना 'पुस्तकरज्जितहस्ता' के रूप में की गई है। इस प्रकार ज्ञान और साहित्य के इन देवताओं का लिखित पुस्तक से घनिष्ठ संबंध है।

विदेशी अनुश्रुतियाँ भारत में लेखन कला की प्राचीनता तो सिद्ध करती ही हैं साथ ही साथ भारतीय अनुश्रुतियों का समर्थन भी करती हैं। चीनी यात्री हुएनसांग सि-यू-की [9] में लेखन कला को अत्यन्त प्राचीन आविष्कार बताता है। चीनी विश्वकोश में फा-वान-शु-लिन में उल्लिखित है कि बायें से दाएं ओर लिखी जाने वाले ब्रह्ममी लिपि का आविष्कार फान (ब्रह्ममा) ने किया था

और यह भी लिखा है कि यह लिपियों में सर्वोत्तम थी[10]। अरबी विद्वान अलबेरुनी लिखता हैं- “हिंदू एक बार लेखन कला भूल गए थे जिसका पुर्नविष्कार पाराशर के पुत्र व्यास ने दैवी प्रेरणा से किया।” उसके इस कथन से भारतीय वर्णमाला का इतिहास कलियुग (3101 ई0पूर्व) से प्रारंभ होता है[11] कुछ यवन लेखकों ने लेखन कला की प्राचीनता के संदर्भ में अपना विचार व्यक्त किया है। निर्याकस[12] कहता है कि यहाँ के लोग रुई या रुई के चिथड़ों को कूट-कूट कर लिखने के वास्ते[13] कागज बनाते हैं।[14] मेगस्थनीज लिखता है[15] कि यहां पर दस स्टेडियम के अंतर पर पाषाण लगे हैं।[16] इससे धर्मशालाओं और दूरी की जानकारी प्राप्त होती है। नए वर्ष के दिन भावीफल (पाचांग) सुनाया जाता है।[17] जन्म पत्र बनाने के लिए जन्म समय का अंकन किया जाता है।[18] न्याय का कार्य स्मृति के अनुसार किया जाता है।[19] क्विण्टस कर्टियस[20] का कहना है कि प्राचीन काल में कुछ पेड़ों की मुलायम छाल का लेखन सामग्री के रूप में उपयोग होता था। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में लिखने के लिए अत्यंत प्राचीन काल में भोजपत्र इत्यादि का प्रयोग होता था। इन तीनों लेखकों से स्पष्ट होता था कि भारत में लेखन कला की प्राचीनता ई0 पू0 चौथी शताब्दी तक जाती है।

लेखन कला को प्राचीनता के संदर्भ में बौद्ध ग्रन्थों के साक्ष्यों की महत्ता का प्रतिपादन किया जा सकता है। प्राथमिक बौद्ध ग्रन्थों की रचना सिकन्दर के आक्रमण के पूर्व संपन्न हुई थी। ये ग्रंथ छठवीं या पांचवीं शताब्दी ई0 पू0 के पहले का विवरण प्रस्तुत करते हैं। इस काल के ग्रन्थों में लेखन कला का उल्लेख तो मिलता ही है साथ ही साथ लेखक की जीविका, लेखन लेखन के वर्ण विषय एवं उन उपकरणों का भी संदर्भ मिलता है जिन्हें लिखने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। बौद्ध ग्रन्थ के संतुतत (सूतान्त्र) के प्रथम खंड के प्रथम अध्याय में जो बुद्ध के कथोपकथन में हैं वे ‘शील’ अर्थात् ‘आचार के उपदेश’ कहलाते हैं। इसके संग्रह का समय डॉ राइस डेविडस ने ई0 पू0 450 के आसपास बताते हैं।[21] किन्तु बौद्ध लोग शील को स्वयं बुद्ध का वचन मानते हैं। बौद्धों के ‘शील’ ग्रंथ में बौद्ध साधुओं (श्रमणों) के लिए जिन-जिन बातों का निषेध किया गया है, उनमें ‘अक्षरिका’ (अक्षरिका) नामक खेल भी शामिल है जिसे बालक भी खेला करते थे। इस खेल में खेलने वालों को अपनी पीठ पर या आकाश में उंगली द्वारा लिखे गए अक्षरों को पढ़ना होता था।[22] विनय पिटक में लेखन कला की प्रशंसा की गयी है।[23] यह ग्रंथ बौद्ध भिक्षुओं को अन्य सांसारिक कलाओं के सीखने का निषेध करता है। [24] यदि कोई बौद्ध भिक्षु किसी मनुष्य को आत्मघात की प्रशंसा में कुछ लिखा तो उसे प्रत्येक अक्षर के लिए पाप होगा[25] और गृहस्त्रियों के लड़कों के वास्ते लिखने का पेशा सुख से जीवन निर्वाह करने का साधन माना गया है।[26] व्यक्तिगत एवं आधिकारिक पत्र[27], राजकीय घोषणा,[28] कौटुंबिक कार्य,[29] धार्मिक एवं राजनीतिक सुभाषित,[30] ब्याज एवं ऋण पत्र,[31] एवं पांडुलिपियों[32] के प्रसंगों में जातक कथाएं लेखन कला का निर्देश करती हैं। महावग्ग[33] में लिखना, गणना और हिसाब करने का उल्लेख है। जातकों में पाठशालाओं तथा विद्यार्थियों के लिखने के लिए लकड़ी की पाटी का प्रयोग किए जाने का संदर्भ मिलता है। [34] ललित विस्तार में वर्णित है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने अध्यापक विश्वामित्र से चंदन की पाटी पर सोने के कलम से लिखने का अभ्यास किया।[35]

इन सभी बौद्ध सदस्यों से ज्ञात होता है कि भारत में ई0 पू0 की चौथी एवं छठवीं शताब्दी के मध्य काल में लेखन कला से सामान्य जनता सुपरिचित थी। बौद्ध साहित्य में लेखन संबंधी ‘छिन्दति’, ‘लिखति’, ‘लेख’, ‘लेखक’, ‘अक्षर’ आदि शब्दों तथा लेखन के सभी उपकरणों यथा-काष्ठ, बॉसपत्र एवं स्वर्णपट्ट का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त ई0 पू0 चौथी शताब्दी के यवन लेखक[36] भारत में कागज बनाने का उल्लेख करते हैं जिसका प्रयोग से स्याही से लिखने में होता था।

बौद्ध साहित्य की भाँति ब्राह्मण साहित्य द्वारा भी लेखन कला की प्राचीनता के प्रश्न पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। महाभारत,[37] धर्मशास्त्र,[38] कौटिल्य का अर्थशास्त्र,[39] वात्सल्य का कामसूत्र,[40] इत्यादि ग्रन्थों में 'लिखना' और 'लिखित पुस्तकों' का उल्लेख मिलता है। पाणिनी को अष्टाध्यायी में 'लिपि' और लिबि[41] और लिपिकर,[42] यावननी,[43] स्वरित[44] एवं ग्रंथ[45] पुस्तक का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त पाणिनी पाँच और आठ के अंकों एवं स्वास्तिक जैसे धार्मिक चिन्हों द्वारा पशुओं के कानों को अंकित करने का उल्लेख करते

हैं।[46] अष्टाध्यायी[47] में ग्रंथ के रूप में महाभारत तथा आपिशलि,[48] कश्यप,[49] गालवे,[50] चक्रवर्मन,[51] भारद्वाज,[52] यास्क,[53] शाकल्य,[54] शाकटायन,[55] स्फोटायन आदिपूर्व व्याकरणों के नामों का उल्लेख मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पाणिनी के पूर्व ही व्याकरण साहित्य का निर्माण प्रारंभ हो चुका था जिसके लिए लिपि की नितान्त आवश्यकता थी। पाणिनी के पूर्व विरचित व्याकरण ग्रन्थों यास्क कृत निरुक्त[56] में औन्दुबरायण, कौष्टुकी, शाकटायन, गालव,कौत्स, शाकल्य, शाकपुणि इत्यादि व्याकरण-आचार्यों के नाम मिलते हैं। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्याकरण-शास्त्र और व्याकरण साहित्य की रचना पाणिनी के पूर्व नहीं, बल्कि यास्क के पूर्व हुई होगी। छान्दोग्य उपनिषद् में अक्षर[57] और तैत्तरीय उपनिषद् में वर्ण[58] और मात्रा का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय आरण्यक में संधि[59] एवं एतरेय ब्राह्मण[60] ऊँ अक्षर का उल्लेख मिलता है। इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि उपनिषद्,आरण्यक एवं ब्राह्मण संहिता के समय तक व्याकरण के होने की जानकारी प्राप्त होती है।

ऋग्वेद में गायत्री अनुष्टुभ, वृहति, त्रिष्टुभ और जगती छंदों के नाम मिलते हैं।[61] वाजसनेयी संहिता[62] में पक्ति-छंद-द्विपद, त्रिपद, चतुष्पद, षटपद का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद[63] में एक स्थान पर छंदों की संख्या ग्यारह बतायी गयी है। शतपथ ब्राह्मण,[64] तैत्तरीय संहिता[65] मैत्रायणी संहिता,[66] काठक संहिता[67] में कई छन्दों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद[68] में उल्लिखित है कि राजा सवर्णि ने एक सहस्र गायें दान में दिया था जिनके कानों पर आठ चिन्ह (अष्टकर्णी) अंकित था। यजुर्वेद संहिता के पुरुषमेघ प्रकरण में गणक शब्द का प्रयोग किया गया है।[69] उसी संहिता में एक, दस (10), शत (100), सहस्र (1000), अयुत (10000), नियुत (100000), प्रयुत (1000000), अबुर्द (10000000), न्यबुर्द (100000000), समुद्र (1000000000), मध्य (10000000000) अंत (100000000000), और प्रार्थ (1000000000000) तक की संख्या दी गयी है। ब्राह्मण साहित्य में बड़ी संख्याओं के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण[70] में दिन एवं रात के विभाजन का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार दिन-रात में तीस मुहूर्त होते हैं। एक मुहूर्त में पन्द्रह क्षिप्र होते हैं और एक क्षिप्र में पन्द्रह एतहि, एक एतहि में पन्द्रह इदानीमतथा एक इदानीम में 15 प्राणहोने का वर्णन मिलता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि एक दिन-रात में (30ग15ग15ग15ग15) 1518750 प्राण होते हैं। एक प्राण 1/17 सेकंड के समान माना जाता है। सामान्य जन को इतनी बड़ी संख्याओं को गिनने में एवं दिन के सूक्ष्म विभाजन को समझने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। सामान्य रूप से 4, 5, 16, 20 एवं 100 तक की संख्या की गणना करते हैं। वैदिक साहित्य एवं ब्राह्मण साहित्य में उल्लिखित अंक लेखन कला के अस्तित्व को प्रदर्शित करते हैं।

भारतीय जलवायु में भोजपत्र, ताड़पत्र या कागज पर लिखे हुएलेखो हजारों वर्षों तक सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। परन्तु पत्थर या धातु पर खुदे हुए अक्षर बहुत लम्बे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। भारत में जो प्राचीन शिलालेख प्राप्त हुए, वे अधिकांशतः मौर्यवंशी शासक अशोक (ई0पू0 तीसरी शताब्दी) के हैं। इनके समय के लेख पाषाण के विशाल स्तंभों या चट्टानों पर अंकित किए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि लिखने का प्रचार संपूर्ण भारतवर्ष के व्याप्त था। अशोक[71] के लेख शाहवाजगढ़ी, मानसेरा, देहली, कालसी, सारनाथ, लौरियानन्दनगढ़,

रामपुरवा, सहस्राम निग्लिवा, रुमिन्देई, धौली, जौगढ़, बैराट, गिरनार,सोपरा,साँची, सारनाथ, मास्की और सिंद्वपुर से प्राप्त हुए है।इन शिलालेखों से अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में अशोक के शासन काल में लिखने की कला कोई नया नहीं था बल्कि सुदीर्घकाल से लेखन कला की परंपरा चली आ रही थी।

लेखन कला की प्राचीनता अशोक काल के पूर्व प्राप्त अभिलेखों से भी होती है। बड़ली अभिलेख[72](अजमेर जिला) बड़ली गांव से मिला है। इस अभिलेख में भगवान महावीर को उनके 84वें साल में एक लेख अंकित है (विराय भगवते चतुसिते वसे)। यह अभिलेख 483 ई0पू0 के आस-पास का रहा होगा। प्रिपावा बौद्ध कलश अभिलेख[73] (गोरखपुर) लेख से जात होता है कि बुद्ध की अस्थि शाक्य जाति के लोगों ने मिलकर स्तूप में स्थापित किया था। बूलर महोदय ने इस लेख को अशोक[74] के कालके पूर्व का माना है। इसका समय लगभग 483 ई0पू0 है जो महात्मा गौतम बुद्ध का निर्वाण काल माना जाता है।इन शिलालेखों से स्पष्ट होता है कि लेखन कला का समय ई0पू0 की पाँचवी शताब्दी तक पहुंच जाता है।

निष्कर्ष

1921 ईस्वी में सैन्धव लिपि के प्रकाश में आने के बाद पूरालिपिशास्त्रीयों ने लेखन कला की प्राचीनता को ई0पू0 चौथी सहस्राब्दी तक रखा गया। छठी शताब्दी ई0पू0 और सिंधु सभ्यता के समय के बीच लिखित साक्ष्यों के अभाव से यह कहना अनुचित होगा कि इस काल में लिपि अज्ञात थी। प्राचीनतम वैदिक साहित्य सिंधु घाटी की सभ्यता का उदय समसामयिक था। इन दोनों सभ्यताओं से स्पष्ट होते हैं कि भारत में लेखन कला की प्राचीनता चौथी सहस्राब्दी ई0पू0 तक असंदिग्ध रूप से अस्तित्व में थी।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. मैक्समूलर- हिस्ट्री आफ एन्शिएण्ट संस्कृत लिटरेचर पृ0262
2. ए.सी. वर्नेल- साउथ इण्डियन पेलियोग्राफी, पृ09
3. जार्ज बूलर- इण्डियन पेलोग्राफी पृ0 17
4. कालिदास- रघुवंश महाकाव्य: 3/28
5. वेवर - इण्डिश स्टडी - 16,280,399
6. वेवर - इण्डिश स्टडी - 16,280,399
7. ललित चिस्तार - दशा अध्याय।
8. इण्डियन एण्टिक्वेटी - भाग 6, 366।
9. हुएनसांग - सि-यु-कि भाग1, पृ0 77।
10. बेवीलोनियन एण्ड ओरियण्टल रिकार्डस 1/59।
11. अलवेरूनी - अलवेरूनीज अण्डिया, 1/171।
12. स्ट्रैवो, - ज्योग्रैफिका, 15/717।
13. फ्रेडरिक मैक्समूलर - हिस्ट्री आफ एन्शियंट संस्कृत लिटरेचर पृ0367

14. जार्ज बूलर - इण्डियन पेलोग्राफी पृ0 6
15. मेगस्थनीज - इण्डिका का अंश, 91,सी.मूलर -फ्रेगमेण्ट्री हिस्ट्री आफ ग्रीस, 2,421।
16. मेगस्थनीज - इण्डिका का अंश, 125-126
17. मेगस्थनीज - इण्डिका का अंश, 91,
18. मेगस्थनीज - इण्डिका का अंश, 1-26
19. जार्ज बूलर - इण्डियन पेलोग्राफी पृ0 6
20. मैकक्रिण्डल -हिस्ट्री आफ एलेक्जेण्डर्स आफ इण्डिया
21. राइज डेविडस -बुद्धिसट इण्डिया पृ0 107
22. ब्रह्मजालसुत्त, 14 सामज्जफलान्य सुत्त, 49राइजडेविडस कृत बुद्धिसट इण्डिया पृ0 108
23. राइजडेविडस कृत बुद्धिसट इण्डिया पृ0 108
24. राइजडेविडस कृत बुद्धिसट इण्डिया पृ0 108
25. राइजडेविडस कृत बुद्धिसट इण्डिया पृ0 108
26. रायबहादुर प0 गौरी शंकर हीराचन्द ओझा- प्राचीन भारतीय लिपिमाला पृ04
27. कटाहम जातक, काम जातक
28. रुरु जातक
29. कण्ह जातक
30. कुरुधम्म जातक
31. रुरु जातक
32. जार्ज बूलर - इण्डिया स्टडीज 3/120।
33. महावग्ग - 1/49
34. कटाहक जातक
35. ललित विस्तार , अध्याय 10
36. स्ट्रेबो 15/717
37. महाभारत, आदिपर्व 1.112

38. वसिष्ठ धर्मसूत्र 16.10, मनुस्मृति, 8.168
39. कौटिल्य-अर्थशास्त्र 1.5.2, 1.12.8, 1.19.6, 2.9.28
40. वात्स्यायन - कामसूत्र - पृ0 33, पृ45, पृ238
41. पाणिनी - अष्टाध्यायी - 3.2.21
42. पाणिनी - अष्टाध्यायी - 3.2.21
43. पाणिनी - अष्टाध्यायी -4.1.4०9
44. पाणिनी - अष्टाध्यायी -स्वरितेनाधिकारः 1.3.11
45. पाणिनी - अष्टाध्यायी -1.3.75
46. पाणिनी - अष्टाध्यायी -6.3.115
47. पाणिनी - अष्टाध्यायी -6.2.38
48. पाणिनी - अष्टाध्यायी -6.1.92
49. पाणिनी - अष्टाध्यायी -1.2.25
50. पाणिनी - अष्टाध्यायी -6.3.61
51. पाणिनी - अष्टाध्यायी -6.1.130
52. पाणिनी - अष्टाध्यायी -7.2.63
53. पाणिनी - अष्टाध्यायी -2.4.63
54. पाणिनी - अष्टाध्यायी -8.3.19
55. पाणिनी - अष्टाध्यायी -3.4.111
56. यास्ककृत निरुक्त 1.2.17
57. छांदोग्य उपनिषद 2.10.3
58. तैत्तरीय उपनिषद 1.1.1
59. ऐतरेय आरण्यक 3.1.5
60. ऐतरेय ब्राह्मण 5.32
61. ऋग्वेद संहिता 10.14.16, 10.132.34

62. वजसनेयी संहिता 11.8, 14.13, 23.33, 28.14 आदि
63. अथर्ववेद संहिता 8.9.19
64. शथपथ ब्राह्मण 8.3.3.6
65. तैत्तरीय संहिता 6.1.1.6-7
66. मैत्रायणी संहिता - 1.11.10
67. काठम संहिता 14.4
68. ऋग्वेद संहिता 10.62.7
69. यजुर्वेद संहिता - 30.20, 17.2
70. शथपथ ब्राह्मण 12.3.2.1
71. राय बहादुर प0 गौरीशंकर हीराचंद ओझा- द पेलोग्राफी आफ इण्डिया पृ0 2
72. राय बहादुर प0 गौरीशंकर हीराचंद ओझा- द पेलोग्राफी आफ इण्डिया पृ0 2
73. जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी, 1898, पृ0 387
74. जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी, 1898,पृ0 389